

DUDUQLANUVCHI BOLALARDA O‘YINLAR ORQALI MUSTAQIL NUTQNI RIVOJLANISHINI TAKOMILLASHTIRISH

Tajimuratov Azizbek Jaksimuratovich

Ajiniyaz nomidagi NDPI o‘qituvchisi

Reymbaeva Dilnaz Baxtiyarovna

Ajiniyaz nomidagi NDPI 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Bu maqalada duduqlanuvchi bolalarda mustaqil nutqni rivojlantirish vazifasi va nutqidagi kamchiliklarni korreksiyalash. Nutq nuqsonini o‘yinlar orqali bartaraf etish bo‘yicha ma’lumotlar berilgan. Dudqlanuvchi bolalarda mustaqil nutqni bayon qilishda katta qiyinchiliklar kuzatiladi, o‘ziga ichonchi past bo‘ladi. Maxsus korreksion usullar va logopedik o‘yinlar asosida mustaqil nutqni rivojlantirish yo‘llari yoritib berilgan.

Kalt so‘zlar: duduqlanish, didaktik materiallar, didaktik uyinlar, artikulyatsion apparat, mustaqil nutq.

Korreksion ishlarda maxsus metodikaga asoslangan o‘yin usullari qo‘llaniladi. Ular yordamida umumiy va nutqiy hatti - harakatdagi duduqlanish korreksiyasi amalga oshiriladi.

Maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchilarning nutq, umumiy va nutqiy hatti-harakat korreksiyasi nafaqat mashg‘ulotlarda, balki o‘yinlar vositasida ham amalga oshiriladi. O‘yinlarning umumiy maqsadi bolalarning atrofdagi predmetlar, ularning turli sifatleri (shakli, hajmi, rangi), qo‘llanilishi haqidagi tasavvurlarini aniqlash va kengaytirish, qiziquvchanlikni, bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, harakatlarni takomillashtirishdan iborat. Uyin jarayonida o‘rtoqlariga nisbatan do‘stona munosabat, o‘yinchoqlar va materiallarga ehtiyotkorona munosabat, o‘rnatilgan tartibga rioya etish odati tarbiyalanadi, o‘rtoqlarining qiziqishlari va fikrlarini inobatga olish, murosalarini adolatli hal etish, nizolarni chetlab o‘tish ko‘nikmasi shakllanadi.

Ijodiy tashabbuskorlik, o‘yin mazmunini mustaqil hosil qilish va amalga oshirish qobiliyati, o‘z harakatlarini o‘zaro kelishish, rolga mos ravishda o‘zini tutish rivojlanadi.

O‘yin olimlar tadqiqotlariga ko‘ra mehnat va o‘qish bilan birgalikda faoliyatning asosiy turlaridan hisoblanadi.

Psixologlarning ta’kidlashlaricha, o‘yinli faoliyatning psixologik mexanizmlari shaxsning o‘zini o‘zi boshqarish, o‘z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi.

O‘yin ijtimoiy tajribalarni o‘zlashtirish va qayta yaratishga yo‘lgan vaziyatlarda, faoliyat turi sifatida belgilanadi va unda shaxsning o‘z imkoniyatlarini amalga oshirishning fundamental ehtiyojlariga tayanadi.

Muloqotni rivojlanishida ham mustaqil nutqning ahamiyati kattadir. Duduqlanuvchi bolalardagi nutq kamchiligini korreksiyalashda mustaqil nutqning ahamiyati kattadir.

Duduqlanuvchilarda mustaqil nutqni tarbiyalashda to‘g‘ri nutq shakllarining zaruriy uzluksizligiga rioya qilinadi. Dastlab nazm matnini bir-biriga bog‘liq holda qaytarish orqali o‘qish jarayonida yengil ritmik nutq tarbiyalanadi. Keyin qiyin holatlarda logoped yordamida mustaqil o‘qish, so‘z oralatib yoki matnni ayrim bo‘laklarga bo‘lib, kimningdir yordamida, bir xil ohangda o‘qish; dialogli matnni o‘qish; tinish belgilarini hisobga olib, shartli uzunlikka amal qilib to‘xtash orqali o‘qish; o‘rganilgan she‘rni talaffuz etish tavsiya qilinadi.

Mustaqil nutqni tarbiyalashga nutqning boshqa shakllariga nisbatan ko‘p vaqt ajratiladi. Mustaqil nutq oldindan tayyorlangan (she‘r, qayta hikoya qilish, mashg‘ulot mazmunini bayon qilish, ko‘rgan-kechirganlar haqida hikoya qilish) va oldindan tayyorlanmagan (ko‘tilmagan savollarga javoblar qaytarishni iltimos qilish, berilgan mavzu xususida gapirish) bo‘lishi mumkin. Nutqning birinchi ko‘rinishi duduqlanuvchi uchun juda yengil bo‘lgani sababli ikkinchisidan oldin takrorlanadi.

Mustaqil nutqni tarbiyalash uchun namuna sifatidagi ayrim mashqlar: berilgan savolga javob; duduqlanuvchi boshlangan jumlaning yakunlaydi; uning o‘zi savol beradi; berilgan so‘z asosida jumla tuzadi; jumlaning qaytadan tuzadi; logoped yoki o‘rtog‘i bilan suhbat; sahnalashtirilgan tomoshalarda ishtirok etish; bayon qilingan voqeani, dramatik matnni so‘zlab berish rasm bo‘yicha, tomosha qilingan teatr, kino haqida, shaxsiy kuzatishlar haqida, hodisalar to‘g‘risida so‘zlash; telefon orqali suhbatlashish; ma’ruza, bahsda ishtirok etish va hokazo.

Logopedik mashg‘ulotlarning nutq materialini mazmuni buzilishining to‘zilishiga, yoshga, duduqlanuvchilarning guruhiga, duduqlanishning o‘tib borishiga, duduqlanuvchining o‘z nuqsoniga bo‘lgan munosabatiga va boshqa ko‘pgina omillarga bog‘liq holda o‘zgartiriladi. Bunday omillarning hisobga olinishi: duduqlanuvchini tabaqalashtirib chuqur o‘rganishni va duduqlanishni bartaraf etish yuzasidan turlicha metodikalarning yaratilishiga imkon beradi.

5-7 yoshli duduqlanuvchi bolalar bilan olib boriladigan o‘yinlar ancha murakkabroq xarakterga ega bo‘ladi. Duduqlanuvchi bolalar bilan o‘yinlar guruhlarida olib boriladi. Lekin ko‘pchilik bolalar yolg‘iz o‘ynashni xush ko‘radilar.

Didaktik o‘yinlar

Bunda nafas, ovoz, eshitish, tovushlar talaffuzini rivojlantirishga qaratilgan didaktik o‘yinlar o‘tiladi. (Domino, loto, piramida, qo‘g‘irchoqlar). Bu o‘yinlar ko‘ruv va eshituvni rivojlantirishga qaratilgan.

Ashula aytish bilan (olib boriladigan) o‘ynaladigan o‘yinlar

Duduqlanuvchi bolalar bilan ashulali o‘yinlar tashkil etish juda yaxshi samara beradi. Ashulali o‘yinlar qo‘zg‘alish va tormozlanish ashula protsesslarini normallashtiradi. Bolalar xor bilan yoki yakka holda aytishlari mumkin.

Harakatli o‘yinlar

Duduqlanuvchi bolalar bilan sekin bajariladigan harakatli o‘yinlar o‘tkaziladi. Chunki bolalarda nafas va nutq tempi buzilmasligi kerak.

Shuning uchun oddiy harakat bilan bajariladigan harakatli o‘yinlar bajariladi. YA’ni koptok, obruch, lenta bayroqlar bilan o‘ynaladigan o‘yinlar.

Sportga taallukli harakatli o‘yinlar: (koptok bilan o‘ynash, sharlar bilan o‘ynash). Bunday o‘yinlarning asosiy maqsadi bolalarning umumiy harkati va nutqini mustahkamlashga qaratilgan.

Dramalashtirilgan o‘yinlar

Dramalashtirilgan o‘yinlar duduqlanuvchi bolalarda tassavur shaxsning shakllanishi, bolalarning o‘yin davomida faolligi va nutqini rivojlantirishiga qaratiladi.

Sukut saqlash rejimiga qaratilgan o‘yinlar

Bolalar bilan nuqtsiz (gapirmasdan) didaktik o‘yinlar o‘tiladi. Masalan. Savatga qog‘ozli, temirli, yog‘ochli narsalarni sol. Asosiy e‘tiborni motorika, qo‘l motorikalarning korreksiyasiga e‘tibor berish kerak. Masalan. «Salom bermoq», «Pianino chalish», «Fleyta chalish» ga taqlid qilish.

“Sukut saqlashni bilamiz” o‘yini.

Bolalar 5-7 minut mozayka bilan o‘ynashlari, rasm chizishlari, kubik va sharlar bilan o‘ynashlari mumkin. Lekin umuman gapirmasdan sukut saqlaydilar.

“Ovozni eshitish va ko‘rsatish o‘yini”.

Bolalar ko‘zlarini yumib o‘tiradilar. Logoped biror ovoz chiqaradigan o‘yinoqni chaladi, masalan pobrikushka, surnay, so‘ngra bola ko‘zini ochib qaysi o‘yinchoq chalinganini gapirmasdan qo‘li bilan ko‘rsatadi.

Shivirlab gapirishga qaratilgan o‘yinlar

Bolaning o‘zini erkin, bo‘sh tutishiga qaratilgan o‘yinlar o‘tkaziladi. Masalan: “Biz uhlayapmiz”, “Biz dam olayapmiz”, “Dengiz to‘lqinlanyapti” o‘yinida.

Logoped: Dengiz to‘lqinlanyapti - bir;

Dengiz to‘lkidinlanyapti - ikki;

Dengiz to‘lqinlanyapti - uch

Deganda bolalar qo‘l harakatlari bilan dengiz to‘lqinlanishini ifodalaydi. Logoped “dengiz tinchlandi” deganda bolalar qay xolatda bo‘lsalar, shu xolatda jim qotib qoladilar. So‘ngra logoped har bir bolaning oldiga kelib shivirlab “sen nimani tasvirlading” deb so‘raydi. Bola ham shivirlab “To‘lqinni” yoki “Tinchlangan dengizni” deb javob beradi.

“Topishmoqli – xaltacha” o‘yinni. (Shivirlab gapirish)

Logoped: Bog‘bon barcha mevalarni terib xaltachaga soldi, lekin xaltachada sabzavotlar ham bor ekan. Bolalar siz diqqat bilan meni eshitasiz. Agar men mevalarni olsam sizlar shivirlab “ha” deysizlar, agar men sabzavotlarni olsam sizlar shivirlab “yo‘q” deysizlar.

Logoped: Olma daraxtda o‘sadimi? — Bolalar shivirlab «ha».

Logoped: bolalar sizlar daraxtda va yerda nimalar o‘shini yaxshi bilasizlar. Endi nima tepada, nima pastda o‘shini barmoqlaringiz bilan ko‘rsating. Men sizlarga shivirlab meva va sabzavotlarni aytaman sizlar esa shivirlab ularning qayerda o‘shini aytasizlar va barmoqlaringizning harakati bilan ko‘rsatasizlar Bu o‘yin bolalarda mayda qo‘l motorikasi, hamda nutqni rivojlantirishga qaratilgan.

Harakatli o‘yinlar

“**Quyonglar va bo‘ri**” o‘yini. Bitta bola bo‘ri, qolgan bolalar esa quyonglar bo‘lishadi bo‘lishadibo‘lishadibo‘ladilar.

bo‘lishadi. Quyonglar yarim doira shaklda stulda o‘tiradilar. Logoped quyonglarga qarata shunday deydi.

“Qani quyongchalar sizlar o‘rmonda sakrab o‘ynab yuribsizlar”. Bolalar sakrab quyong harakatiga taqlid qiladilar.

Logoped: “Quyonglar qaranglarchi o‘rmonda bo‘ri ko‘rinyapti”. Xonaning burchagida bo‘ri kela boshlaydi. Shunda barcha quyonglar “uychalariga” stullariga o‘tirib oladi. Kim o‘tirishga ulgurmasa, bo‘ri ushlab oladi va shu bola bo‘ri rolini o‘ynaydi. O‘yin bir necha marta takrorlanadi.

Harakatli o‘yinlarni o‘tkazishda sherlar bilan o‘ynaladigan o‘yinlardan ham foydalaniladi.

Bolalar va kattalardagi duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondoshuvni talab etiladi. Korreksion ishlar bosqichiga logopedik ritmikani kiritish va unda duduqlanuvchi bolalarda ritmika asosida mustaqil nutqni tarbiyalash bolalar uchun yengillik tug‘diradi.

Mustaqil nutq bosqichi qayta hikoya qilish materialida tayyorlangan nutqning tarbiyasi va hikoya materialida mustaqil nutqni tarbiyalashni o‘ziga kiritadi. Bu bo‘limlarning har birida o‘zining vazifalari bor. Mustaqil nutq ustidagi qayta hikoya qilish ishida bolalar tayyorlangan matnni qayta hikoya qilishni quyidagicha dramalashtirish bilan o‘rganadilar: voqealarni, harakatlarni turlicha o‘yin materiallari asosida hikoya qiladilar. Mashg‘ulotlarda faollik, mustaqillik, o‘yinning hamma ko‘rinishlarida (harakatli, didaktik, dramalashgan o‘yinlar, syujeti-rolli) xulqning erkinligi tarbiyalanadi; tovush talaffuz qilishdagi buzilishlarning korreksiyasi bo‘yicha, nutqning leksik-grammatik qurilishini rivojlantirish bo‘yicha ish davom etadi. Bu davrda pedagog umumiy vazifalarni hisobga olgan holda logoritmik mashg‘ulotlarni quradi. Mashg‘ulotlarga katta hajmda nutq vazifalari, o‘yinlar,

musiqa jo‘rligisiz mashqlar, hamda musiqali-ritmik tarbiya bo‘yicha materiallar (xorovodli va musiqali kompozitsiyalar, raqsli, musiqa ostida yodlanganlari ham, harakatli improvizatsiyalar ham) kiritiladi.

Hikoya materialida mustaqil nutqni tarbiyalash bolalarni tasviriy hikoya qilishga, xotira bo‘yicha hikoya qilishga, ijodiy hikoya qilishga o‘rgatishni mo‘ljallaydi. Bu davrdagi logoritmik mashg‘ulotlar ommaviy bolalar bog‘chasi bolalarini musiqali-ritmik tarbiyasi bilan moslikda quriladi. Korreksion o‘qitish va tarbiyalash bosqichining oxirida duduqlanadigan bolalar shu qadar korreksiyalangan bo‘lishlari muhimki, ommaviy bolalar bog‘chasi dasturi talablarini eplashlar kerak. Shuning uchun logopedik ritmika bo‘yicha mashg‘ulotlar nutq material, ijodiy holatlar va yetarlicha harakat vazifasibilan boyitiladi.

Faol hulqni va erkin muloqotni mustahkamlash bosqichi logopedik va logoritmik mashg‘ulotlar bolalarda teng meyorda kelgusida tashkilotchilik sifatlarini, faol, shaxsning ijodiy boshlanishini, turli vaziyatlarda har qanday nutq murakkabligida muloqotni uddalashni mustahkamlash masalalarini hal qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. L.R. Muminova “Tutilib gapiruvchi o‘smirlar uchun qo‘llanma” Toshkent, O‘qituvchi, 1984y
2. K.M. Maxkamjonov, I.R. G‘ulomov “Kichkintoylar uchun xalq harakatli o‘yinlari” metodik tavsiyanoma, Toshkent 1989 y.
3. Po‘latova X.M. Logopedik ritmika (Ma’ruza matni) Toshkent 2011
4. Shomaxmudova R. “Maxsus va inklyuziv ta’lim”. –Toshkent 2012.
5. Jaksymuratovich T. A., Bakhtiyarovna R. D. CORRECTIVE LOGARITHMIC WORK STEPS WITH CHILDREN WITH IMPAIRED PRONUNCIATION OF SOUNDS //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – T. 22. – C. 76-80.
6. Tilovbayev I. S., Tajimuratov A. J. THE IMPORTANCE OF ARTICULATION EXERCISES IN SPEECH THERAPY //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2023. – T. 16. – C. 118-120.